

O processo do amparador na conscienciologia usando: Análise SWOT para trabalhar a Para-Habilidades Parapsíquicas em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Alta de nível evolutivo Subconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) pode ser utilizada para trabalhar as para-habilidades parapsíquicas em indivíduos de classe média-alta, visando aprimorar suas capacidades no nível da subconsciência.

O amparador auxilia a pessoa a identificar suas forças, como intuição aguçada ou sensibilidade energética, e fraquezas, como falta de concentração ou ceticismo, relacionadas às para-habilidades parapsíquicas. Em seguida, são exploradas oportunidades para o

desenvolvimento, como participação em grupos de estudo ou práticas meditativas, e ameaças, como crenças limitantes ou distrações do cotidiano.

Ao aplicar a Análise SWOT, o amparador ajuda a pessoa a capitalizar suas forças, superar fraquezas, aproveitar as oportunidades disponíveis e neutralizar ameaças potenciais. Isso pode envolver a criação de rotinas diárias para fortalecer habilidades específicas, o enfrentamento de crenças limitantes por meio de técnicas psicológicas, a participação em comunidades de prática para ampliar conhecimentos e a conscientização sobre fatores

externos que podem interferir nas para-habilidades.

A abordagem integrativa entre conscienciologia e engenharia de produção permite uma análise estratégica das capacidades parapsíquicas da pessoa. Ao identificar e abordar aspectos internos e externos que afetam as para-habilidades, é possível promover um desenvolvimento mais eficaz e sustentável das capacidades parapsíquicas, potencializando a autopercepção e a evolução consciencial do indivíduo de classe média-alta.